

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ФЕРМЕР, ДЕҲҚОН ХЎЖАЛИКЛАРИ ВА ТОМОРҚА ЕР ЭГАЛАРИНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА ИҚТИСОДИЙ САЛОҲИЯТЛАРИНИ ОШИРИШ

Хатамов С.Р.

Ўзбекистон Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари Кенгаши, Юридик бўлим
бошлиғи, 2-даражали адлия маслаҳатчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401791>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 9 октябрдаги “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, қишлоқ хўжалиғи экин майдонларидан самарали фойдаланиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5199-сон Фармони ва 2018 йил 10 октябрдаги “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари фаолиятини янада ривожлантириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3318-сон қарори ва 2018 йил 26 апрелдаги “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари фаолиятини такомиллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3680-сон қарорлари ижросини таъминлашда **Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши** ва унинг ҳудудий ва туман кенгашлари томонидан жорий йилнинг ўтган даврида фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, шу жумладан давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, тайёрлов, таъминот ва хизмат кўрсатиш ташкилотлари билан муносабатларда, назорат қилувчи органлар томонидан текширишлар ўтказиш жараёнида ҳамда судларда ишларни кўриб чиқишда ҳимоя қилиш борасида **2024 йил 01 апрел ҳолатига** кенгаш ҳуқуқшуносларининг бевосита амалий ёрдами билан фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари манфаатини ҳимоя қилиш учун судларга қарийб **6376** та даъво ариза ва судгача бўлган даврда **13250** та талабномалар киритилди. *Жорий йилда эса кенгаш ҳуқуқшуносларининг бевосита амалий ёрдами билан фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари манфаатини ҳимоя қилиш учун судларга қарийб 6376 (-4573) та даъво аризалари (ўтган йилга нисбатан 1803 та кўп) киритилди.*

1. Кенгаш ҳуқуқшуносларининг бевосита амалий ёрдами билан фермер хўжаликларининг тайёрлов, маҳсулот етказиб берувчи ва хизмат кўрсатиш ташкилотларидан ҳақларини ундириб бериш бўйича 1140493 млн. сўмлик судларга 6376 та даъво аризалари киритилди. Шундан 2135 таси қаноатлантирилиб 375778 млн.сўмини ундириш бўйича судларнинг қарорлари қабул қилинди, 608 та ижро варақа орқали 116425 млн. сўм маблағ фермер хўжаликларига ундириб берилди.

13250та фермер хўжаликларининг ҳақларини ундириб бериш бўйича қарздор ташкилот ва корхоналарга 2907363 млн. сўмлик талабномалар киритилган, шундан 7864 таси қаноатлантирилиб **1311843 млн.сўми** фермер хўжаликлари ҳисобига ихтиёрий тарзда ундириб берилди.

Фермер хўжаликларининг 2497 та бошқа масалалардаги мурожаатлари ҳал этилди. Бошқа масалалардаги мурожаати бўйича 121150 млн.сўм ундириб берилди. Оммавий ахборот воситаларида 85 та чиқишлар қилинган. 1030 марта ҳуқуқий саводхонлик бўйича ўтказилган ўқув амалий семинар, конференция, йиғилишлар, тарғибот ва ташвиқот ишлари амалга оширилди.

Худудий ва туман кенгашлари томонидан барча кластерларга фермерларнинг ҳақдорлиги бўйича ўзаро ҳисоб китоблар асосида иқтисодий судларга даъво аризаси киритиш ишлари амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши ва унинг худудий ва туман кенгашлари томонидан фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ишончли ҳимоя қилинмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун нормаларига мувофиқ фермер хўжаликларини ҳар бир туман кесимида дебитор ва кредитор қарздорликлари ҳамда кенгаш аъзолик бадали бўйича электрон база яратиш ва унинг асосида фермер хўжаликлари берган солиштирма далолатнома ва бошқа керакли ҳужжатларга мувофиқ фермер хўжаликлари манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида ташкилотларга фермер хўжаликлари номидан талабнома хатлари ва судларга даъво ариза киритиш ишларини ташкил этиш кенгашнинг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 18 январдаги ПФ-15-сонли Фармони билан 2024 йил 1 мартдан бошлаб қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкаларини ижарага беришда очиқ электрон танлов ўрнига электрон онлайн аукцион савдолари жорий этилди.

◆ Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкалари ижарачиларига ижарага берилган ер участкалари бўйича ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини ер участкасидан фойдаланиш мақсадини ўзгартирмаган ҳолда бошқа шахсга ўтказишга (қайта ижарага беришга) рухсат берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 8 июндаги “Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6243-сон Фармоннинг 2-бандига мувофиқ 2021 йил 1 августдан бошлаб шундай тартиб ўрнатилган:

ер участкалари хусусий секторга — мулк ва ижара ҳуқуқи асосида, давлат органлари, муассасалари, корхоналари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига (кейинги ўринларда — давлат ташкилотлари) — доимий фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратилади;

мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик, доимий эгалик, вақтинча фойдаланиш ҳуқуқи билан ер ажратиш тартиби бекор қилинади, бунда илгари ажратилган ер участкаларига бўлган бундай ҳуқуқлар уларнинг эгаларида амалдаги тартибда сақланиб қолади;

ижарага олинган ер участкасида қонунчиликда белгиланган тартибда қурилган кўчмас мулк объектга мулк ҳуқуқи бошқа шахсга ўтган тақдирда, ушбу объектга мулк ҳуқуқи билан биргаликда у жойлашган ер участкасига бўлган ижара ҳуқуқи ҳам янги мулкдорга ўтади;

қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар барча турдаги қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчилари иштирок эта оладиган, натижалари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг қарори билан тасдиқланадиган очиқ электрон танлов якунларига кўра, фақат ижара ҳуқуқи асосида ажратилади;

қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар мулк ҳуқуқи ва ижара ҳуқуқи асосида электрон онлайн-аукцион орқали реализация қилинади;

давлат ташкилотларига ер участкалари давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларининг қарори билан доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан ажратилади;

барча ҳолларда ер участкалари фақат бўш турган ва захирага олинган ерлардан ажратилади, айти бир ҳужжат билан ёки бир вақтнинг ўзида ер участкасини олиб қўйиш, захирага олиш, бошқа шахсга ажратиш ер бериш тартибини бузиш ҳисобланади ва қонунга мувофиқ жавобгарликка тортиш учун асос бўлади;

давлат-хусусий шериклик лойиҳалари ва ижтимоий фойдали мақсадларга эришишга қаратилган лойиҳаларни амалга оширишда ер участкалари давлат ташкилотига доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан ажратилади, ушбу ерлар давлат-хусусий ёки ижтимоий шериклик тўғрисидаги битимнинг амал қилиш муддатига хусусий шерик, нодавлат нотижорат ташкилоти ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларига ижарага берилиши мумкин;

3. Белгилансинки, Вазирлар Маҳкамаси 2021 йил 1 августдан бошлаб, истисно тариқасида, фақат қуйидаги ҳолларда ер участкаларини тўғридан-тўғри ижарага беришга ҳақли:

қишлоқ хўжалиги соҳасида илмий тадқиқот ва тажриба синовлар амалга ошириш учун давлат илмий-тадқиқот ва таълим муассасаларига — Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг таклифига асосан;

агросаноат кластерларига — ер участкаси норматив қийматининг икки баравари миқдоридagi пул маблағи депозитга қўйилганда, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ҳокимининг таклифига асосан;

энг яхши таклифни танлаш орқали аниқланадиган, қиймати камида 10 миллион АҚШ доллари эквивалентида (ер майдони ҳажмига кўра ортиб боради) бўлган йирик инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун — лойиҳа қийматининг камида 10 фоизига тенг маблағ аввалдан махсус ҳисобрақамга жойлаштирилганда;

чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарга, халқаро бирлашмалар ва ташкилотларга, чет эллик юридик ва жисмоний шахсларга — ижарага олиш ҳуқуқини олганлик учун бозор қийматида ҳақ тўлаган ҳолда (халқаро бирлашмалар ва ташкилотлардан ташқари).

4. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ер муносабатларига оид қуйидаги ваколатлари, улар юзасидан қарор, фармойиш ёки бошқа турдаги ҳужжат қабул қилиш ҳуқуқи 2021 йил 1 августдан бекор қилинсин:

ер участкаларини тўғридан-тўғри ажратиш, фойдаланишга бериш, келгусида ажратиш учун захиралаш, бириктириш, ободонлаштириш учун бериш ёки ерларни бошқача йўл билан тасарруф қилиш, бундан мазкур Фармонга мувофиқ ер участкаларини давлат ташкилотларига доимий фойдаланишга ажратиш, очиқ танлов яқунларини тасдиқлаш, ижара шартномасини имзолаш, ер участкаларини хусусийлаштириш натижаларини расмийлаштириш бўйича ваколатлар мустасно;

туман ва шаҳар маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни белгилаш, эътироф этиш, ўзгартириш, бекор қилиш;

суғориладиган ерларни суғорилмайдиган ерлар тоифасига ёки бошқа ер тоифасига, суғорилмайдиган қишлоқ хўжалиги ерларини бошқа ер тоифасига ўтказиш;

жамоа боғдорчилиги, узумчилиги ва полизчилиги ҳамда ёрдамчи қишлоқ хўжалигини юритиш учун ер бериш;

хусусийлаштириладиган ер участкаларига нисбатан инвестиция мажбуриятлари ёки хусусий мулкни эркин тасарруф этишни чеклайдиган бошқа мажбуриятларни белгилаш.

5. Қонунчилик ҳужжатларида ушбу Фармонда белгиланганидан бошқача тартибда ер участкаларини ажратишни назарда тутувчи барча тартиблар, имтиёз ва истиснолар 2021 йил 1 августдан тўлиқ бекор қилинсин.

Давлат ҳокимияти органлари томонидан ер участкаларини тўғридан-тўғри ажратиш ёки бошқача тарзда имтиёз ва истиснолар белгилаш ташаббуси билан чиқиш тақиқлансин.

Олий Мажлис Қонунчилик палатаси Кенгаши ва Олий Мажлис Сенати Кенгашининг 2023 йил 13 декабрдаги «Республикамизда ерлардан оқилона ва самарали фойдаланиш ҳолатини ўрганиш, бу борада маҳаллий Кенгашлар томонидан назорат қилиш самарадорлигини янада ошириш тўғрисида»ги 3787-IV/КҚ-642-IV сонли қўшма қарори қабул қилинди.

2024 йил 31 декабрга қадар бўлган даврда халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига ҳуқуқни тасдиқловчи ҳужжатлари тўлиқ бўлмаган, ҳужжатдаги ва амалдаги майдони бир-биридан фарқ қиладиган, доимий фойдаланиш ҳуқуқи билан ажратилган, шу сабабларга кўра ҳуқуқ давлат рўйхатидан ўтказилмаган ҳолда амалда фойдаланиб келинаётган қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкаларидан фойдаланиш самарадорлигини ўрганиб, ўз сессияларида ушбу ер участкалари бўйича:

туман (шаҳар) ҳокими ва ердан фойдаланувчи ўртасида ер ижараси шартномасини тузиш (ижара шартномасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш) тўғрисида;

ер участкасини захирага қайтариш чораларини кўриш тўғрисида қарорлар қабул қилиш ваколати берилди.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари 2024 йил 31 декабрга қадар ўз ҳудудларида ерга бўлган ҳуқуқ давлат рўйхатидан ўтказилмаган, лекин амалда фойдаланиб келинаётган қишлоқ хўжалигига мўлжалланган барча ер участкалари бўйича ижара ҳуқуқини давлат рўйхатидан ўтказиш ёки ерни захирага қайтариш чораларини кўради.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган суғориладиган ерлар учун қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги ишлаб чиқариши нобудгарчилиги ўрнини қоплаш бўйича тўловлар барча ҳолларда барча шахслардан тўлиқ ундирилиши белгиланади, бундан ер участкалари жамоат эҳтиёжлари учун олиб қўйилган ҳоллар мустасно.

Шундай тартиб ўрнатилдики, унга мувофиқ гаровга қўювчининг ер участкасига бўлган ҳуқуқлар гарови билан таъминланган мажбурияти бажарилмаган тақдирда, ер участкасидан фойдаланиш мақсадини ўзгартирмаган ҳолда, ижара ҳуқуқини ер ижараси шартномасининг қолган даврига электрон онлайн аукцион савдолари орқали реализация қилишга рухсат этилади. Бунда:

ер участкасига ижара ҳуқуқини электрон онлайн аукцион савдоларига чиқаришни ваколатли органлар билан келишиш (хулоса олиш) талаб этилмайди;

суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ, ижара ҳуқуқини электрон онлайн аукцион савдоларида реализация қилишдан тушган маблағлар қонунчиликда белгиланган тартибда тақсимланади.

Мазкур Фармон билан, қуйидаги ҳолларда битим расмийлаштирилиши рад этилиши мумкин:

- ер участкасидан фойдаланиш мақсадини ўзгартирилган ҳолда бошқа шахсга ўтказилаётганда;

◆ ижара ҳуқуқини бошқа шахсга ўтказувчи ер участкасидан камида уч йил давомида, бунда юридик шахсларга электрон онлайн-аукцион савдолари, очиқ электрон танлов ёки танлов ўтказмасдан давлат органларининг қарорлари билан тўғридан-тўғри ижарага берилган бўлса, беш йил давомида фойдаланилмаган бўлса;

◆ очиқ электрон танлов натижасига кўра ижара муддатига тенг тақсимланадиган кўшимча тўловларни ёки электрон онлайн-аукцион савдолари натижаларига кўра бўлиб-бўлиб тўлаш назарда тутилган тўловларни бир йўла тўланмаган бўлса.

◆ нотариал ҳаракат расмийлаштирилиши учун зарур бўлган маълумотлар тўғри ва тўлиқ тақдим этилмаган бўлса;

◆ тегишли нотариал ҳаракат бўйича мол-мулкка нисбатан тақиқ (хатлов) мавжуд бўлса;

◆ солиқ ёки коммунал хизматлардан ёхуд Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси маълумотлар базаси орқали қарздорлик ҳолати текширилиши лозим бўлган ҳолларда қарздорлик аниқланган бўлса;

◆ манфаатдор шахсларнинг аризаларига асосан нотариал ҳаракатларни амалга ошириш кечиктириб ёки тўхтатиб турилган бўлса. (Вазирлар Маҳкамасининг 18.11.2020 йилдаги 726-сон қарори билан тасдиқланган "Нотариуслар томонидан кўчмас мулкларни бошқа шахсга ўтказиш ҳақидаги битимларни тасдиқлашнинг МАЪМУРИЙ РЕГЛАМЕНТИ")

198-фармон бўйича: Хусусий мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш ҳуқуқини бевосита ёки билвосита чеклашни назарда тутувчи, мулккий муносабатларда бозор иқтисодиёти тамойилларини тўлиқ жорий этишга тўсқинлик қилувчи қуйидаги тартиблар, талаблар ва чекловлар 2022 йил 1 сентябрдан бошлаб бекор қилинди:

а) ер участкаларига бўлган ҳуқуқлардан фойдаланиш соҳасида:

ер участкаларига бўлган ҳуқуқнинг вужудга келиши учун асос бўлган ҳужжатларни, шу жумладан Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳужжатларини уларнинг ўзи ёки юқори турувчи орган ва мансабдор шахслар томонидан, хусусан прокурор протести асосида бекор қилиш йўли билан ер участкасига бўлган ҳуқуқни тугатиш, бундан ушбу ҳужжатларни суд томонидан бекор қилиш ёки ҳақиқий эмас деб топиш ҳолатлари мустасно;

ер участкасидан ихтиёрий воз кечилганда унга бўлган ҳуқуқнинг бекор қилинишини Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарори билан расмийлаштириш. Бунда, ер участкасидан ихтиёрий воз кечиш тўғрисида нотариал тасдиқланган ариза ушбу ер участкасига бўлган ҳуқуқларни бекор қилиш учун асос бўлиб ҳисобланади;

Ўзбекистон Республикаси Президенти раислигида 2024 йил 12 февралда “Қишлоқ хўжалигида янги захираларни ишга солиш ҳамда 2024 йилги устувор вазифалар” юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилиши кластерларнинг фермерлар олдидаги қарздорлиги ҳали тўлиқ тўланмаганлиги, янги тизимга кўра, олдинги қарзини 1 апрелгача ёпмаган кластер билан фьючерс шартномаси бекор қилиниши ва фермерга пахтани биржада сотишга рухсат берилиши белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 январдаги ПҚ-23-сонли қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 3 майдаги 320-сон қарори билан

тасдиқланган низомга кўра, пахта хом ашёси ва бошоқли дон етиштирувчи фермер хўжаликларининг насос агрегатлари ва суғориш кудуқлари истеъмол қиладиган электр энергияси қийматининг 50 фоизигача қисмини қоплаш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан субсидиялар ажратиш **Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг “Agro-subsidiya” ягона ахборот тизими** орқали амалга оширилиши белгиланган.

“2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуннинг 5-илова “2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан биринчи даражали бюджет маблағларини тақсимловчиларига ажратиладиган бюджет маблағларининг чекланган миқдорлари” кўрсаткичларида пахта ва бошоқли дон етиштирувчи фермер хўжаликларининг насос агрегатлари истеъмол қиладиган электр энергияси харажатини қоплаш учун субсидияларга (170 000,0 млн сўм) маблағлар ажратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 05.01.2024 йилда ПҚ-5-сонли қарорига асосан 2023 йилда пахта ва ғаллани суғоришга кетган электр харажатларидан субсидия ололмаган фермерларга 2024 йилда тўлаб берилиши белгиланди. Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 9 апрель куни 196/6-сонли қарори билан субсидия фермерларнинг махсус ҳисобракамларига тўлаб берилиши белгиланди.

Вазирлар Маҳкамасининг 26.04.2024 йилдаги 237-сон қарорига кўра, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкасини қайта ижарага бериш (бошқа шахсга ўтказиш) кўчмас мулкка оид битимларни расмийлаштириш тартибда амалга оширилади ва нотариал тартибда тасдиқланади.

Адлия вазирлиги қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларни қайта ижарага бериш (ижара ҳуқуқини бошқа шахсга ўтказиш) юзасидан нотариал ҳаракатларни амалга оширишда нотариуслар томонидан қуйидагилар инобатга олиниши қатъий белгиланди:

☛ ер участкасидан фойдаланиш мақсадини ўзгартирмаган ҳолда бошқа шахсга ўтказиш;

☛ ижара ҳуқуқини бошқа шахсга ўтказувчи ер участкасидан камида уч йил давомида, бунда юридик шахсларга электрон онлайн-аукцион савдолари, очик электрон танлов ёки танлов ўтказмасдан давлат органларининг қарорлари билан тўғридан-тўғри ижарага берилган бўлса, беш йил давомида фойдаланган бўлиши шартлиги;

☛ очик электрон танлов натижасига кўра ижара муддатига тенг тақсимланадиган кўшимча тўловларни ёки электрон онлайн-аукцион савдолари натижаларига кўра бўлиб-бўлиб тўлаш назарда тутилган тўловларни бир йўла тўлаган бўлиши шарт.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 январдаги ПҚ-23-сонли қарорига асосан **маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан** пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятига ноқонуний аралashiш, уларнинг таъсисчиларини йиғилишлар ва бошқа тадбирларга чақириш, фермерлар билан бўладиган муносабатларига таъсир ўтказиш қатъиян ман этилади.

Ғўза экинини навлар бўйича жойлаштириш ва **Қишлоқ хўжалиги вазирлиги билан келишилган ҳолда** уруғлик хўжаликларини танлаш пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан уларга ажратилган ер участкалари ва фермер хўжаликларининг пахта майдони доирасида мустақил равишда амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 15 ноябрдаги ПҚ-10-сон қарорига асосан давлат бошқаруви органлари, шу жумладан барча даражадаги маҳаллий ҳокимликлар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг:

а) бошоқли дон етиштиришда агротехник тадбирларни ўтказиш, моддий-техник ресурслар билан таъминлашга;

ажратилган имтиёзли кредитлардан фойдаланиш йўналишларига;

буғдойни сотиш жараёнларига, шу жумладан шартномалар тузишга, хўжаликларни дон тайёрлаш ва қайта ишлаш билан шуғулланувчи маълум корхоналарга бириктириш, республика ҳудудлари ўртасидаги ички ташувларга аралашуви;

б) ғаллачилик кластерлари фаолиятига чорвачилик, паррандачилик, балиқчилик ва бошқа йўналишларни қўшиш тўғрисида ёзма ёки оғзаки тартибда кўрсатма беришлари қатъиян тақиқланади.

Солиқ бўйича имтиёзлар.

Сувни тежайдиган (томчилатиб, ёмғирлатиб, дискрет ва бошқа) суғориш технологиялари жорий этилган ерлар — сувни тежайдиган суғориш технологиялари жорий этилган ойнинг бошидан эътиборан беш йил муддатга. Ушбу имтиёз сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли соҳасидаги ваколатли органнинг ҳулосаси асосида берилади.

◆ Қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун янги ўзлаштирилаётган ерлар — ваколатли орган томонидан тасдиқланган лойиҳага мувофиқ, уларни ўзлаштириш ишлари бажариладиган даврда ва улар ўзлаштирилган вақтдан эътиборан беш йил мобайнида;

◆ мелиорация ишлари амалга оширилаётган мавжуд суғориладиган ерлар — ваколатли орган томонидан тасдиқланган лойиҳага мувофиқ, ишлар бошлангандан эътиборан беш йил муддатга;

◆ янги барпо этилаётган боғлар, токзорлар ва тутзорлар эгаллаган ерлар, дарахтларнинг қатор ораларидан қишлоқ хўжалиги экинларини экиш учун фойдаланилишидан қатъи назар, беш йил муддатга.

◆ Кузда ўтказилган янги кўчатлар учун бериладиган солиқ имтиёзи муддатини ҳисоблаб чиқариш кейинги йилнинг 1 январидан эътиборан бошланади, баҳорда ўтказилган кўчатлар учун эса жорий солиқ даврининг 1 январидан эътиборан бошланади.

Пахта йиғим-терими бўйича қишлоқ хўжалиги ишларига жалб қилинадиган солиқ тўловчиларнинг бу ишларни бажарганлик учун олган даромадларига солиқ солинмайди:

◆ пахта йиғим-терими бўйича мавсумий қишлоқ хўжалиги ишларига жалб қилинган жисмоний шахсларнинг бу ишларни бажарганлиги учун меҳнат ҳақи тўлашга доир харажатлари солиқ объекти ҳисобланмайди. (Солиқ кодекси 378-403-407-моддалари)

Қонунчиликка кўра, шахсий томорқасида банд бўлган ёки мазкур майдонда, иссиқхона, паррандачилик, қуёнчилик, асаларичилик, балиқчилик, боғдорчилик, лимончилик, гулчилик билан шуғулланаётган томорқа ер эгалари ёки уларнинг оила аъзолари ернинг майдони ёки ҳайвон ва парранда сонидан қатъи назар ўзларига меҳнат стажини ҳисоблаши учун ихтиёрий равишда ижтимоий солиқ тўлаши мумкин.

Лазерли текислаш агрегати учун субсидия. 2023 йилдан бошлаб, хориждан олиб келинган ва республикамизда ишлаб чиқарилган лазерли қурилмага эга автоматлаштирилган ер текислагич агрегатларини сотиб олган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларига ер текислагич агрегатлари қийматининг 30 фоизи Давлат бюджетидан қоплаб берилади.

Даъво муддати — шахс ўзининг бузилган ҳуқуқини даъво кўзғатиш йўли билан ҳимоя қилиши мумкин бўлган муддатдир.

◆ Умумий даъво муддати — уч йил.

◆ Махсус даъво муддатлари- айрим турдаги талаблар учун қонунчиликда умумий даъво муддатига қараганда қисқартирилган ёки узайтирилган махсус даъво муддатлари белгиланиши мумкин.

◆ Даъво муддатини қўллаш- Бузилган ҳуқуқни ҳимоя қилиш талаби даъво муддатининг ўтганлигидан қатъи назар, судда кўриб чиқиш учун қабул қилинади.

◆ Даъво муддати суд томонидан фақат низодаги тарафнинг суд қарор чиқаргунича берган аризасига мувофиқ қўлланади. Қўлланиш тўғрисида низодаги тараф баён қилган даъво муддатининг ўтиши суднинг даъвони рад этиш ҳақида қарор чиқариши учун асос бўлади.

◆ Даъво муддатини тиклаш-башарти, суд даъво муддатининг ўтказиб юборилганлиги сабабини узрли деб топса, бузилган ҳуқуқ ҳимоя қилиниши керак. Даъво муддатини ўтказиб юбориш сабаблари даъво муддатининг охири олти ойида, бу муддат олти ойга тенг ёки олти ойдан кам бўлса, даъво муддатида юз берган бўлса, улар узрли деб ҳисобланиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 октябрдаги ПҚ-3318-сон қарорининг 4-банди, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуни билан тасдиқланган Ягона услубиётнинг 102-бандига асосан, фермер, деҳқон ва томорқа хўжалиқларининг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларига дахлдор масалаларга доир лойиҳалар Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжалиқлари ва томорқа ер эгалари кенгаши билан мажбурий тартибда келишиб олиниши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 5 март куни ПҚ-115-сонли "Аҳоли хонадонларида саноат усулида маҳсулот ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш ҳамда томорқа ва деҳқон хўжалиқларида янги захираларни ишга солишга доир чоратадбирлар тўғрисида"ги қарори қабул қилинди. ПҚарорга мувофиқ, Фермер, деҳқон хўжалиқлари ва томорқа ер эгалари фаолиятининг самарадорлигини янада ошириш, Кенгашнинг бу соҳадаги ваколатларини кенгайтириш ва фаол иштирокини таъминлаш мақсадида Кенгашга фермер, деҳқон хўжалиқлари ва томорқа ер эгалари ҳамда Кенгаш ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига тааллуқли лойиҳаларни Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишишнинг ягона электрон тизими орқали Вазирлар Маҳкамасига киритиш, кўриб чиқиш ва ахборот бериш ҳуқуқи берилди.

2024 йил ҳосилидан бошлаб пахта хом ашёсини етиштириш, пахта йиғим-терими ва харидини Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасининг кредит ресурслари ҳисобидан молиялаштиришнинг қуйидаги тартиби жорий этилган:

🔔 фемерларга: пахта хом-ашёсини етиштириш учун. фьючерс шартномаси тузган етиштирувчи ва уруғчилик субъектларига ҳар йили 1 октябрдан бошлаб, пахта хом ашёси етиштириш учун — пахта хом ашёси қийматининг 60 фоизигача йиллик 10 фоизда (шундан, банк маржаси 2 фоиз) 14 ойга, шу жумладан 12 ойлик имтиёзли давр билан кредит ажратилади.

🔔 кластерларга: пахта хом ашёси хариди бўйича якуний ҳисоб-китоб учун, пахта хом ашёси йиғим-терими учун.

Пахта хом ашёси хариди бўйича якуний ҳисоб-китоб учун пахта хом ашёси қийматининг 80 фоизигача йиллик 10 фоизда (шундан, банк маржаси 2 фоиз) 10 ойга, шу жумладан 6 ойлик имтиёзли давр ва охириги 4 ой давомида тенг улушларда қайтариш шарти билан;

◆ ижара ҳуқуқи мавжуд бўлган ер участкасида пахта хом ашёси етиштириш учун — пахта хом ашёси қийматининг 60 фоизигача йиллик 10 фоизда (шундан, банк маржаси 2 фоиз) 24 ойга, шу жумладан 18 ойлик имтиёзли давр ва охириги 6 ой давомида тенг улушларда қайтариш шарти билан;

◆ ижара ҳуқуқи мавжуд бўлган ер участкасида етиштириладиган пахта хом ашёсининг йиғим-терими учун — пахта хом ашёси қийматининг 20 фоизигача йиллик 10 фоизда (шундан, банк маржаси 2 фоиз) 12 ойга, шу жумладан 3 ойлик имтиёзли давр ва охириги 9 ой давомида тенг улушларда қайтариш шарти билан кредит ажратилади; (Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 декабрдаги ПФ-205-сон Фармони 5-банди, Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 25 декабрдаги 680-сон қарори)

Тижорат банки ва кредит олувчи пахта етиштирувчи қишлоқ хўжалиги корхонаси ўртасида тузилган кредит шартномасига асосан имтиёзли кредитлар ойма-ой агротехник тадбирлардан келиб чиқиб қуйидаги мақсадлар учун ишлатилиши мумкин:

◆ минерал ўғитлар, ўсимликларни кимёвий ва биологик ҳимоя қилиш воситаларини харид қилишга;

◆ ёнилғи мойлаш маҳсулотларини харид қилишга;

◆ иш ҳақи ва унга тегишли бўлган солиқ тўловлари ва бошқа мажбурий тўловларга;

◆ уруғлик учун тўловларга;

◆ мулкчилик шаклидан қатъий назар барча хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўрсатилган механизация хизматларига;

◆ Лизингга берилган техника воситаларининг лизинг тўловиغا;

◆ "Сув етказиб бериш хизмати" давлат муассаси учун тўловларга;

◆ қишлоқ хўжалиги корхонасининг пахта етиштириш билан боғлиқ бўлган бошқа зарурий эҳтиёжларига;

Зарурий эҳтиёж ҳисобидан ички хўжалик ирригация ва коллектор-дренаж тармоқларини тозалаш харажатларига;

◆ суғурта тўловларига.

Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашлари “Давлат божи тўғрисида”ги Қонуннинг 8-моддасига асосан фуқаролик ишлари бўйича судларга, ушбу Қонуннинг 9-моддасига кўра иқтисодий судларга ва 10-моддасига асосан маъмурий судларга фермерлар манфаатини кўзлаб бериладиган ариза (шикоят), даво аризалар давлат божи тўлашдан озод қилинган.

Иқтисодий процессуал кодексининг 15-моддасига мувофиқ, қонуний кучга кирган суд ҳужжатлари барча давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа органлар, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, мансабдор шахслар ва фуқаролар учун мажбурийдир ҳамда ушбу ҳужжатлар Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ижро этилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 26 январдаги ПҚ-23-сонли қарорига мувофиқ, **Қишлоқ хўжалиги вазирлигига Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан**

бирга пахта хом ашёси етиштирувчиларга ажратилган маблағлардан самарали фойдаланилишини аудитдан ўтказиш ва бизнес-консалтинг ташкилотларини шартнома асосида жалб қилган ҳолда, пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини баҳолаш ва тўрт томонлама битим мажбуриятлари бажарилишининг мониторингини олиб бориш ҳуқуқи берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 16 ноябрдаги ПФ-14-сон Фармонининг 3-бандида **бир ҳудудда (Қорақалпоғистон Республикаси ёки тегишли вилоят)** барча пахта-тўқимачилик кластерларига фермер хўжаликлари билан шартнома асосида фаолият юритишига ва фермер хўжаликларига ушбу кластерлар билан пахта хом ашёсини етказиб бериш бўйича ихтиёрий равишда фьючерс шартномаларини тузишга рухсат берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ўтган йилнинг **25 октябрь кuni Қашқадарё вилоятига ташрифларида** бу йилги мавсумдан тўғри сабоқлар чиқариб, қишлоқ хўжалигидаги ёндашувларни ҳам ўзгартириш вақти келганини ҳамда ҳозирда келгуси йилдан бошлаб **фермерларга ҳудуддаги кластерларни ихтиёрий танлаш ҳамда ҳосилнинг шартномадан ортиқча қисмини эркин сотиш имкониятини** берилди. (ПФ-205, ВМ 237-сон қарор)

“Кооперация тўғрисида” Қонуннинг 3-моддасига кўра, кооператив, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида тақиқланганларидан ташқари, фаолиятнинг ҳар қандай тури билан шуғулланишга ҳақлидир. Бунда кооперативлар ва уларнинг хўжалик уюшмалари (шу жумладан барча турдаги аралаш давлат-кооператив уюшмалари) давлат бошқаруви, контроли ва назорати, шунингдек терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар, суриштирув, тергов ва одил судлов идораларининг вазифаларини бажаришларига йўл қўйилмайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 мартдаги ПҚ-4633-сонли қарорига кўра, **пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилмаган ҳудудларда** пахта тозалаш корхоналари негизида фермер хўжаликларининг ихтиёрий кооперациялари ташкил этилади.